

CHDC

CROATIAN HEALTH DATA CENTRE

Osnivanje prvog hrvatskog tijela za pristup zdravstvenim podacima

Financiranje i vremenski okvir

- Ukupni proračun: 2.938.121,31 €
- Doprinos EU: 2.350.495,54 € (80%)
- Trajanje projekta:
- 01.12.2023. – 30.11.2027. (48 mjeseci)

Ključni ciljevi

- Osnivanje Hrvatskog tijela za pristup zdravstvenim podacima (HDAB)
- Razvijanje Sigurnog okruženja za obradu podataka (SPE)
- Kreiranje nacionalnog kataloga skupova podataka za zdravstvene podatke
- Unapređenje kvalitete podataka u zdravstvenim ustanovama
- Omogućavanje prekogranične razmjene podataka za sekundarnu upotrebu putem infrastrukture HealthData@EU

Uvođenje Uredbe o Europskom prostoru za zdravstvene podatke (EHDS)

Europski prostor za zdravstvene podatke (EHDS) predstavlja temelj Europske zdravstvene unije i prvi zajednički EU prostor podataka posvećen specifičnom sektoru, kao dio europske Strategije za podatke. Cilj Uredbe EHDS je uspostaviti zajednički okvir za korištenje i razmjenu elektroničkih zdravstvenih podataka širom EU. Ona poboljšava pristup pojedincima i kontrolu nad njihovim osobnim elektroničkim zdravstvenim podacima, također omogućavajući ponovno korištenje određenih podataka u javnom interesu, za podršku politikama i znanstvena istraživanja. Uredba doprinosi stvaranju specifičnog zdravstvenog okruženja podataka koje podržava jedinstveno tržište za digitalne zdravstvene usluge i proizvode. Također, Uredba uspostavlja usklađeni pravni i tehnički okvir za sustave elektroničkih zdravstvenih kartona (EHR), potičući interoperabilnost, inovacije i nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Ključni pojmovi za naučiti:

Sekundarna upotreba zdravstvenih podataka odnosi se na obradu zdravstvenih podataka u svrhe izvan neposredne skrbi pojedinog pacijenta. To uključuje istraživanje, donošenje politika, inovacije, praćenje javnog zdravlja i regulatorne svrhe. Cilj je iskoristiti zdravstvene podatke za poboljšanje zdravstvenih sustava, razvoj novih tretmana i unapređenje prevencije bolesti, uz osiguranje zaštite privatnosti i etičkih smjernica.

Tijelo za pristup zdravstvenim podacima (HDAB) je organizacija odgovorna za upravljanje i nadzor pristupa zdravstvenim podacima za sekundarnu upotrebu. Ova tijela osiguravaju da se podaci dijele sigurno, etički i u skladu s pravnim okvirima.

Sigurna okruženja za obradu podataka (SPE) su specijalizirane tehničke i organizacijske infrastrukture osmišljene kako bi omogućile sigurno korištenje osjetljivih zdravstvenih podataka. Ova okruženja igraju ključnu ulogu u osiguravanju zaštite podataka i sigurnosti u nacionalnom i europskom upravljanju zdravstvenim podacima.

Zašto je to važno?

Projekt CHDC igrat će ključnu ulogu u unapređenju zdravstvenog istraživanja i donošenja politika u Hrvatskoj omogućujući lakši pristup visokokvalitetnim zdravstvenim podacima. Unapređenjem standardizacije i pouzdanosti podataka, zdravstveni radnici i istraživači imat će čvršći temelj za donošenje informiranih odluka. Uspostava sigurnog i kontroliranog sustava za pristup podacima jamči da se osjetljivim zdravstvenim informacijama upravlja s visokim standardima zaštite privatnosti, što potiče povjerenje u inovacije temeljene na podacima. Osim toga, ova inicijativa ojačat će integraciju Hrvatske u europske mreže zdravstvenih podataka, olakšavajući prekograničnu suradnju i podržavajući pionirska istraživanja koja koriste i nacionalnim i europskim zdravstvenim sustavima.

Pratite nas na LinkedInu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima iz našeg projekta

